

গ্রামসি : ক্রোচ থেকে লেনিন

মানব মুখার্জি

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি, তৃতীয় আন্তর্জাতিক (কমিনটার্ন) এবং এই দুই সংগঠনের সাথে আন্তোনিও গ্রামসির সম্পর্ক – এটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু সেই ইতিহাসের বর্ণনা বা বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। এই ইতিহাসকে পটভূমিকায় রেখে গ্রামসির নিজস্ব ভূমিকাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

ইতালির কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রধান পুরুষ পালমিরো তগলিয়াস্তি (১৮৯৩-১৯৬৪) গ্রামসির মৃত্যুর কুড়ি বছর পর ১৯৫৭ সালে দাঁড়িয়ে বলছেন – এখনও আমাদের পার্টির প্রধান ভিত্তি আন্তোনিও গ্রামসির চিন্তা এবং তাঁর দিক নির্দেশ।

পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি দেশেই কোনো না কোনো সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলিতে এখনও কমিউনিস্ট পার্টি আছে। কিন্তু আর পাঁচটা পার্টির সাথে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা, তার ইতিহাসের জন্যই। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠার সময়ের অংশগ্রহণকারী সর্ববৃহৎ পার্টি ছিল ইতালির সমাজতান্ত্রিক দল (যার থেকে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯২১ সালে)। তৃতীয় আন্তর্জাতিক সৃষ্টির ভিত্তি যেখানে তৈরি হয় সেই জিয়ার্ডওয়াল্ড (Zimmerwald) সম্মেলন সংগঠিত হয়েছিল যে সব পার্টির উদ্যোগে, তার মধ্যে প্রধান ইতালির সমাজতান্ত্রিক দলের (PSI)। এখান থেকে আন্তর্জাতিকের যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় তার সম্পাদকমণ্ডলীর চারজনের দুজন ছিল ইতালির – অদ্দিনো মর্গারি এবং অ্যাঞ্জেলিকা বালাবানফ। লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিকে যোগ দিয়েছিল প্রধানত ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলির বাম অংশ (বলশেভিক পার্টিও তাই)। এরা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল সংখ্যালঘু – একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল পি এস আই। গোটা পার্টিটাই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য হয়েছিল।

ইতালির কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি (PCE) যাদের ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল – যা অন্য পার্টির কাছে ছিল একটি ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইতালির পার্টির পুনরাবির্ভাব ঘটে সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে ইউরোপের সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে। সোভিয়েত এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিলুপ্তির পর ইউরোপের বাকি কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ছত্রভঙ্গ হবার সময় পর্যন্ত পি সি আই এই জায়গাতেই ছিল।

উলটো দিকে ১৯২১ সালে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি যখন তৈরি হয় তখন গ্রামসির বয়স মাত্র তিরিশ। নবগঠিত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে গ্রামসির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয় – অনেকেই

তাকে নিতে রাজি ছিল না। পি সি আই-র কার্যকরী কমিটিতে গ্রামসির স্থান হয়নি। আর এর তিন বছরের মাথায় গ্রামসি হলেন পার্টির প্রধান, সাধারণ সম্পাদক। আর তার ঠিক দুবছরের মাথায় গ্রামসি জেলে আটক হলেন। পার্টির সাথে তার আর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। গ্রামসির কমিউনিস্ট পার্টির জীবন ১৯২১ থেকে ১৯২৬, মাত্র ছ'বছর। আর তার জেলে যাবার তিরিশ বছর পর পার্টির প্রধান নেতা তগলিয়াস্তি বলছেন – ঐ গ্রামসির দেখানো পথেই তাঁরা চলছেন। কি সেই পথ? কি সেই পথের বৈশিষ্ট্য এটাই আমরা খুঁজবার চেষ্টা করবো এই নিবন্ধে।

গ্রামসিকে ইতালির বাইরে বহুস্তর পৃথিবী আবিষ্কার করে মূলত ১৯৭০-এর দশকে তার লেখাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ হবার পর। খুব স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ তৈরি হয় তার 'জেলখানার রচনা' (প্রিজন নোট বুক) নিয়ে। গ্রামসির জেলখানার রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় ইতালিয়ান ভাষায় ১৯৫১ সালে, সম্পাদনা করেন ইনাউদি এডিটোরে। ১৯৫৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে গ্রামসির পূর্ণাঙ্গ লেখা – The Modern Prince and other Writings। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন প্রখ্যাত মার্কসীয় তাত্ত্বিক লুইস মার্কস, প্রকাশনা গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন প্রকাশনা সংস্থা লরেঞ্জ অ্যান্ড উইশার্ট। এটি জেলখানার রচনার অন্যতম অংশ। জেলখানার রচনার নির্বাচিত অংশ ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে, সম্পাদনা করেন কিউ হোয়ারে এবং জি নোয়েল স্মিথ। প্রকাশক লরেঞ্জ অ্যান্ড উইশার্ট। গ্রামসির জেলখানার নির্বাচিত কিছু চিঠি ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক থেকে। কিন্তু জেলে যাবার আগের (১৯২০-২৬) গ্রামসির লেখার নির্বাচিত সঙ্কলন ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০-এ, সম্পাদনা করেন হোয়ারে, প্রকাশনা লরেঞ্জ অ্যান্ড উইশার্ট। অর্থাৎ জেলখানার রচনার অনেক পরে সাংবাদিক, তাত্ত্বিক এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আন্তনিও গ্রামসির লেখা বাইরের পৃথিবীর চোখে পড়লো।

এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই গ্রামসির জেলখানার রচনা – যা গ্রামসির হাতে লেখা ৩৩টি নোট বই, ছাপার পৃষ্ঠায় প্রায় ২০০০-একটি আকর গ্রন্থ বিশেষ। পৃথিবীর ইতিহাসে সাদা ফেলে দেওয়া রচনার একটি এই নোটবই। পৃথিবীর সমস্ত তাত্ত্বিকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু এই রচনা। খুব স্বাভাবিকভাবেই নোট বইয়ের থেকে তার মুক্ত জীবনের লেখাগুলি অনেক কম গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু একজন মানুষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তার চিন্তার বিকাশের কোনো অংশই গুরুত্বহীন হতে পারে না। কাজেই তাত্ত্বিকদের অনেকেই গ্রামসির রচনার এই অংশটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সবাই তা দেননি। কারোর কারোর কাছে গ্রামসি মানে কেবল জেলখানার রচনা এবং এটার ফলে তাদের লেখায় অনুপস্থিত গ্রামসির তাত্ত্বিক বিকাশের উৎসটি। একজন মানুষের চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার সময়, তার পরিবেশ, তাঁর কাজ, তাঁর অভিজ্ঞতা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ইউরোপকে বাদ দিয়ে কার্ল মার্কসকে বোঝা যায় না। ফরাসি বিপ্লবকে বাদ দিয়ে ভিক্টর হুগোকে জানা যায় না। এটাই হলো অদ্ভুত, গ্রামসি বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ গ্রামসিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলেন দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইতালি এবং ইউরোপ, ইতালির কমিউনিস্ট আন্দোলন, সেই সময়ের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব এই পটভূমিকাকে বাদ দিয়ে।

পৃথিবী অনেকগুলো নতুন শব্দ সংগ্রহ করেছে গ্রামসির জেলখানার নোট বই থেকে। ফ্যাসিস্ত জেলখানার কঠোর কিন্তু কিছুটা নির্বোধ সেন্সরশিপকে এড়াতে কতগুলি কথাকে গ্রামসি ব্যবহার করেছিলেন। যেমন শ্রমিকশ্রেণী না লিখে গ্রামসি লিখেছেন সাব আলটার্ন (sub-ultern), যার বাংলা অর্থ নিম্নবর্গ। লেনিন না লিখে গ্রামসি লিখেছেন ইলিচ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে যে ছদ্ম শব্দটি তা হলো প্র্যাক্সিস (Praxis)। মার্কসবাদ কথটি লিখতে না পেরে গ্রামসি লিখতেন ফিলোজফি

অব প্র্যাক্সিস (Philosophy of Praxis)। বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘ভাবনা ও প্রয়োগের দর্শন’। যে মানুষটি মার্কসবাদের বিকল্প কথা হিসাবে ব্যবহার করছেন ভাবনা ও প্রয়োগের দর্শন। সেই মানুষটির ভাবনা নিয়ে যারা দুনিয়াজুড়ে তোলপাড় করলেন, তারা অদ্ভুতভাবে নীরব রইলেন তার প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে। কেউ কেউ গ্রামসির কমিউনিস্ট জীবন নিয়ে এমনভাবে চর্চা করেছেন, যাতে মনে হয় কমিউনিস্ট পার্টি আসলে চক্রান্তকারীদের গোপন আড্ডা ছাড়া কিছু না। গ্রামসি যেন যতদিন কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন ততদিন জেলখানায় বন্দী ছিলেন, ফ্যাসিস্ত জেলখানায় গিয়ে তিনি মুক্ত হলেন।

তবে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক য়াঁরা, য়াঁরা গ্রামসিকে বিস্মরণের জগত থেকে তুলে এনে হাজির করেছিলেন পৃথিবীর সূর্যালোকে – তাঁরা এই কাজ করেননি। তাঁরা গ্রামসির প্র্যাক্সিসের উৎস জানতেন। দুনিয়াকে কেবল বর্ণনা করা নয়, প্রয়োজন তাকে বদলানো। কার্ল মার্কসের এই দিক নির্দেশই চিহ্নিত হয়েছে গ্রামসির প্র্যাক্সিসের মধ্যে। গ্রামসির কমিউনিস্ট জীবনের প্রতি তাঁরা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়েছেন – গ্রামসির জেলখানার নোট বুকের উৎস খুঁজেছেন গ্রামসির মুক্ত জীবনে।

কিন্তু গ্রামসির পরবর্তী ব্যাখ্যাকাররা, য়াঁরা অধিকাংশই পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ – তাঁরা গ্রামসির জীবনের প্রয়োগের দিকটিকে অগ্রাহ্য করেছেন – এবং বিকৃতির সূত্রপাত এখানেই।

ইউরোপের বুক মার্কসবাদ চর্চা করতেন, সেই পণ্ডিতদের সাথে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই – এবং এই তিজ্ঞতা চরমে ওঠে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত লালফৌজের হাঙ্গেরি অভিযানের পরেই। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবের বাইরে থেকে মার্কসবাদের চর্চার একটি প্রবণতা সর্বত্রই তৈরি হয়। এঁদের একটি অংশ আকাদেমিক মার্কসবাদী, আর একটি অংশ যারা মার্কসবাদ প্রয়োগের বিষয়েও সমান আগ্রহী ছিলেন। এদের একটি অংশ পরবর্তী সময়ে মাও-অনুগামী হয়ে ওঠেন। কারণ লেনিন পরবর্তী মার্কসবাদের সবচেয়ে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক মাও জে দঙুই। এই পটভূমিকায় গ্রামসির নোটবুক হাজির হলো। কাজেই গ্রামসির মধ্যে লেনিন পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিককে খুঁজে বার করার প্রচেষ্টাও ছিল এক্ষেত্রে স্বাভাবিক – এবং গ্রামসির চিন্তার স্বকীয়তা এই অংশকে গভীরভাবে প্রভাবিতও করে। এই সময়ে আরও অনেকে ছিলেন য়াঁরা মার্কসবাদের চর্চায় নতুন দিক চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর ও প্রত্যেকে এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। জর্জ লুকাচ, কার্ল কর্শ, লুসিএন গোল্ডম্যান, এরিক ফ্রম, জুরগেন হ্যাচারমান, হবার্ট মারকিউস এবং ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুলের অন্যান্য চিন্তাবিদরা। কিন্তু এর মধ্যে আন্তোনিও গ্রামসি এবং হাঙ্গেরির জর্জ লুকাচ ছাড়া কেউই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন না। গ্রামসির মধ্যে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয়ের সংমিশ্রণ ছিল, যা গ্রামসিকে এদের মধ্যে অনন্য করে তোলে। গ্রামসিকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদের চর্চার একটি নতুন ধারা জন্ম নিতে থাকে।

একথা আমাদের সব সময় বিবেচনায় রাখা দরকার সময়টা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়। গ্রামসিকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদের চর্চা বিকশিত হোক এটা পুঁজিবাদী দুনিয়ার নেতারা চাননি। ফলত তাঁরাও বাঁপিয়ে পড়েন গ্রামসিকে নিয়ে। রাষ্ট্র ও বিপ্লবে লেনিন, মার্কস এবং এঙ্গেলস নিয়ে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে যা বলেছিলেন – ‘তাদের পরিণত করতে নিরীহ দেবপটে’, ঠিক সেই চেষ্টাই হয় গ্রামসিকে নিয়েও। তার জীবনে বিপ্লবী মার্কসবাদের প্রয়োগের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে, গুরুত্বহীন করে দেখানোর প্রচেষ্টা তাই স্বাভাবিক। গ্রামসির নামকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রসঙ্ঘ শিক্ষার প্রসারের দলিল তৈরি করে – এই পর্যন্ত ঠিক আছে। গ্রামসি যেন সমাজ বিপ্লবের দিক নির্দেশ না হয়ে, হয়ে ওঠেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থারই ভাষ্যকার। গ্রামসি সম্পর্কে যে কোনো মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি কেউ ১৯২৬ সালে প্রবাসে, ফ্রান্সের লিওঁতে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি অব ইতালির সম্মেলনের

রিপোর্টটি অনুর্বাবন না করেন। তগলিয়াস্তির সহযোগিতায় লিখিত এই দলিল, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের অমূল্য সম্পদ।

গ্রামসিকে বিষহীন করে, দেবপটে যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করাটা প্রতিটি মার্কসবাদীর কাজ। বর্তমান নিবন্ধটিতে আমরা বুঝবার চেষ্টা করবো – কমিউনিস্ট পার্টির নেতা হিসাবে গ্রামসির অবদান কি, চিন্তা কী। আমরা জানি শেষ বিচারে গ্রামসি একজন কমিউনিস্ট নেতা। এই সতাকে ঝাপসা করে দেবার চেষ্টা এখনও চলছে।

* * * *

গ্রামসির জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা দক্ষিণ ইতালির দ্বীপ সার্দিনিয়ায়। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে গ্রামসির বেঁচে থাকা। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা গ্রামসির শরীরের ওপর স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। তার শারীরিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, দুর্বলতা শৈশব থেকে ছিল তার সঙ্গী। দরিদ্র পরিবারের শারীরিক দুর্বল কিন্তু মেধাবী, মুখচোরা ছেলোট কিভাবে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এসে পৌঁছালো সেটি একটি আলাদা গল্প। আলাদা জীবন সংগ্রাম। সার্দিনিয়া অনেক দূর্বর্তী হলেও, সমাজতান্ত্রিক পার্টির প্রাথমিক প্রভাব সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিল। গ্রামসির বড় ভাই গেনারো তুরিনে কাজ করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাথে যুক্ত হয়। গেনারো তাকে সমাজতান্ত্রিক মুখপত্র আভন্তি পাঠায় ১৯০৬ সালে। স্কুলের পড়া শেষ করে (মাঝখানে পড়াশোনা বন্ধ করে চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল), গ্রামসি পড়তে যান কালগরিতে। তাঁর পড়াশুনার আর্থিক দায় মেটাতে গেনারো কাজ নিয়ে চলে আসে কালগরিতে।

গেনারো তখন সক্রিয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাথে যুক্ত, সমাজতান্ত্রিক স্থানীয় যুব শাখার সম্পাদক। কিন্তু গ্রামসির রাজনৈতিক চিন্তা তখনও গভীরভাবে প্রভাবিত সার্দিনিয় জাতীয়তাবাদে। কৃষিশ্রম, দরিদ্র এবং অবহেলিত সার্দিনিয়ার অধিকাংশ তরুণেরই মনের কথা ছিল এটিই। গ্রামসিও অন্যদের মতো মনে করতো ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মধ্যেই সার্দিনিয়ার মুক্তি আসবে। এই জাতীয়তাবাদ প্রায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গরিব মানুষের জাতীয়তাবাদের তুল্য – কিন্তু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গ্রামসি একদম অজ্ঞ ছিলেন না।

এই সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে গ্রামসি এসে পড়লেন ইতালির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহরের অন্যতম তুরিনে।

পশ্চিম ইউরোপের অন্য দেশগুলোর মতো ইতালিতে সরলরেখায় সহজ রাস্তায় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়নি। নতুন যুগের সূত্রপাত – নবজাগরণ বা রেনেসাঁর জন্মভূমি ইতালি হলেও সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার পথে সে এগোতে পারেনি। ফরাসি বিপ্লবের মতো কোনো বিপ্লব ইতালিতে হয়নি, কিন্তু ইউরোপের আর পাঁচটা দেশের মতো ফরাসি বিপ্লব ইতালীয় রাজনীতিতেও সাড়া ফেলে। অগ্রগতির এই পথ ইতালিতে আসে – গোটা ইতালির ঐক্যসাধনের সংগ্রামের মধ্যে। এই ঐক্যসাধনের সংগ্রামের নাম – ‘রিসর্জিমেন্টো’ (Risorgimento)। নেপোলিয়নের দখলে এসেছিল ইতালি, সেই শাসন দুর্বল হয়ে গেলে অনেকগুলো স্বশাসিত রাজ্যে ইতালি বিভক্ত হয়ে যায়; এর মধ্যে মধ্য ইতালি এবং রোম ছিল পোপের দখলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ইতালির উত্তর ছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দখলে। ইতালির ঐক্যের সংগ্রাম আসলে পরিচালিত হয়েছিল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির হ্যাপসবার্গ শাসনের বিরুদ্ধে। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় এই ঐক্যের সংগ্রামের দুটি ভাগ। একটি ভাগ মর্মবস্তুর, আর একটি ভাগ ভৌগোলিক। এদের মধ্যে বিপ্লবী ম্যাজিনি এবং গ্যারিবল্ডি। আর রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী পিডমন্ট-সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল-২ এবং তার প্রধানমন্ত্রী

কাউন্ট কাভার। গ্যারিবন্দি দক্ষিণ ইতালির নেতা – ইতালীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, আর দক্ষিণ ইতালির সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের অভ্যুত্থান এই দুটোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু কাভুরের কাছে ইতালির ঐক্যসাধনটি একান্তভাবেই রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক উদ্যোগের ফসল। মধ্য ইতালি এবং রোমের ওপর ভাটিকানের দখলের ইস্যুটিকে কোনো সমাধান না করেই ইতালীয় ঐক্যসাধন হয়। ঐক্য হয় উত্তরের ক্ষমতাসীন শাসকদের সাথে দক্ষিণের ক্ষমতাসীন সামন্তপ্রভুদের মধ্যকার আপসের মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে ইতালির ঐক্যসাধন হলেও বাস্তবে বা চেতনায় ঐক্যসাধন হলো না। ইতালি ভাগ হয়ে রইলো উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে। উত্তর রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাসীন, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী আর দক্ষিণ আর সংলগ্ন দ্বীপগুলি পশ্চাৎপদ এবং সব প্রশ্নে অবহেলিত। ইতালিতে শিল্পের বিকাশ হলো প্রধানত উত্তরের মিলান-তুরিন-জেনোয়া এই তিন শহরের সম্মিলিত ত্রিভুজ অঞ্চলে। কিছু ক্ষেত্রে কৃষিতে পূঁজিবাদী অনুপ্রবেশ ঘটছিল – তাও সীমাবদ্ধ ছিল উত্তরে পো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে। দক্ষিণ পরে রইলো মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অন্ধকারে – আদিম বর্গাদারি ব্যবস্থায়। উত্তর এবং দক্ষিণের মিল কেবল দারিদ্র্যে। উত্তরের শ্রমিকরা ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি সম্পন্ন এবং দক্ষিণের কৃষিজীবী মানুষও তাই। ইতালি প্রাকৃতিক এবং খনিজ সম্পদে দুর্বল। জমি অনুর্বর। ইতালি ভবিষ্যতহীন একটি দেশ। ইতালির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল। মোট জনসংখ্যার একটি ছোট অংশেরই ভোটাধিকার ছিল। সরকার চালাতো উত্তরের শাসকেরা, যারা অনেকেই দুর্বল ইতালীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। দক্ষিণের প্রতিনিধিরা প্রধানত সামন্তপ্রভু। নানা সুযোগ সুবিধা এবং উপটোকনের বিনিময়ে এরা উত্তরের শাসকদের কাছে সমর্থন বিক্রি করতো। ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির জন্ম উত্তরের শিল্পাঞ্চলে (১৮৯২ সালে)। পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশের মতো ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টিই ইতালির প্রথম গণপার্টি।

১৯১৩ সালে ইতালিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনেই পি এস আই দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে সংসদে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ফ্যাসিস্তদের অভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত পি এস আই সংসদে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ছিল। পি এস আই-র প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল শ্রমিকদের মধ্যে, কিন্তু নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পি এস আই তার প্রভাব বৃদ্ধি করছিল গ্রামাঞ্চলে। বিশেষত খেতমজুরদের মধ্যে। পি এস আই-র এই বিপুল বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্টের উদ্যোগ এবং উৎসাহের মধ্য দিয়ে ১৯১৯ সালে জন্ম হয় পিপল্‌স পার্টি অব ইতালি বা সংক্ষেপে পোপোলারি। এই পোপোলারিই ইউরোপে প্রভাব বিস্তারকারী খ্রীস্টান ডেমোক্রেটিক পার্টির আদি উৎস। গ্রামাঞ্চলে পোপোলারির প্রভাব বিস্তৃত হয়। পোপোলারিই ছিল ইতালির সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি। কিন্তু পি এস আই-র প্রভাবও প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল ইতালির উত্তরাংশ।

* * * *

মার্কসবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক দুটি কথা প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়। সমাজতন্ত্র কথাটির উদ্ভব তার প্রায় এক শতাব্দী আগে। প্রথম সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েন, চার্লস কুরিয়ার, প্রঁধো, লুই ব্রাঁ, চার্লস হল, সাঁ সিমোঁ – এরা প্রত্যেকেই মার্কস, এঙ্গেলসের আগে। রবার্ট ওয়েন সমাজতন্ত্র কথাটি বলেন ১৮২৭ সালে। মার্কসের বয়স তখন মাত্র নয়। কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে এদের অনেক পরে।

সমাজতন্ত্রের একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠার পথে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নানা ধারণার সাথে সহযোগিতা এবং সংঘর্ষ দুটোই করতে হয়েছে, সমাজতন্ত্র বলতে একটিই

মত – এটি লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগের সময়ে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে হাজারটি ধারণা ছিল। খোদ কার্ল মার্কসের নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসকে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এমনকি মার্কসের অনুগামীরা প্রথম আন্তর্জাতিকে সংখ্যালঘিষ্ঠও হয়েছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয় নৈরাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করে। কিন্তু এর অর্থ এই না সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলোর ওপর নৈরাজ্যবাদের প্রভাব নিঃশেষ হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলি তৈরি হচ্ছিলো আদর্শগত অস্বচ্ছতা নিয়ে। জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সে অর্থে সবচেয়ে পুরানো সমাজতান্ত্রিক পার্টি। এই পার্টি প্রত্যক্ষভাবে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর পরামর্শ পেয়েছিল। ছিল অগাস্ট বেবেল, কার্ল কাউৎস্কি, কার্ল লিবনেখট-এর মতো নেতা। ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি এরপর কোনো নেতার সাহচর্য পায়নি।

যে কোনো পার্টির জন্মমুহুর্তে থাকে একটি সহজাত প্রবণতা, যা সেই দেশ এবং কালের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। নেপোলিয়ান ইতালির বৃহৎ অংশ দখল করেছিল। এই দখলের স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবেই ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল ইতালীয় মানসে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক চিন্তাগুলোও ইতালির বুদ্ধিজীবীরা সংগ্রহ করেছিল ফরাসি সমাজতান্ত্রিক নেতাদের থেকে। উত্তর সীমান্তের ওপারের অস্ট্রিয়ার হিলফারদিং বা জার্মানির কাউৎস্কির থেকেও ফরাসি প্রধাঁ, সোরেল বা পিগুর প্রভাব অনেক বেশি ছিল ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে। এঙ্গেলস-এর সাথেও যোগাযোগ ছিল ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রধাঁর নৈরাজ্যবাদ, সোরেল এবং পিগুর র্যাডিকাল সিভিকালিজম-এর ছাপ ছিল ইতালির প্রথম দিককার সমাজতান্ত্রিকদের ওপর।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টির জন্ম ১৮৯২ সালে। যদিও এর আগেই সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন অংশের মানুষ জড়ো হচ্ছিলো এবং হাজার বিতর্কে বিভক্তও হচ্ছিলো। এইপর্যায়ে দুজন ব্যক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম হলেন ফিলিপ্পো তুরাতি (১৮৫৭-১৯৩২)। ইতালির প্রথম সমাজতান্ত্রিক জননেতা। তুরাতি অবস্থাপন পরিবারের সন্তান, একজন আদর্শ বুদ্ধিজীবী। চিন্তার দিক থেকে গভীরভাবে গণতান্ত্রিক। তাঁর কাছে সমাজতন্ত্র একটি সুদূরের লক্ষ্য-যা ধাপে ধাপে অর্জিত হবে। এই পথে সহযোগী হাজার মানুষ, হাজার পার্টিকে সঙ্গে নিতে তার কোনো আপত্তি ছিল না। এমনকি বুর্জোয়া সরকারে যোগদানেও তার কোনো ছুৎমার্গ ছিল না। তুরাতি সম্পর্কে বেনেদেস্তো ক্রোচ যা বলেছিলেন সেটাই সবচেয়ে বাস্তব বিবরণ – তুরাতি এসেছিলেন বুর্জোয়া পটভূমিকা থেকে। তাঁর গভীর সাংস্কৃতিক এবং গণতান্ত্রিক বোধ তাঁকে যতই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলুক – তিনি মার্কসবাদে খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন তা মনে হয় না। মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তিনি খুব একটা বুঝতেন, বা বুঝবার চেষ্টা করতেন তাও নয়। তিনি পরিচালিত হতেন ‘তার স্বাভাবিক সত্যতা এবং শ্রমজীবী মানুষের ভালো করার অকৃত্রিম ইচ্ছা থেকে।’

তুরাতি এক কথায় একজন প্র্যাগমাটিক (pragmatic) এবং সংস্কারবাদী নেতা। লেনিন তাঁর ‘বামপন্থী কমিউনিজম, শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলায়’ ‘তুরাতি অ্যান্ড কোম্পানি’ বলে এই সংস্কারবাদী নেতাকে তুলোথোনা করেছিলেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই তুরাতি ইতালির মধ্যপন্থী শাসকদের কাছে যথেষ্ট প্রিয় ছিলেন। একাধিক উপলক্ষে দক্ষিণপন্থী শাসকদের বিরুদ্ধে এই মধ্যপন্থীদের তিনি সাহায্য করেছেন সংসদে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এই ধরনে মধ্যপন্থী নেতৃত্বের সরকারে সমাজতান্ত্রিকদের অংশগ্রহণ করা উচিত।

এঙ্গেলসের সাথে তুরাতির যোগাযোগ ছিল। তুরাতি সম্পাদিত ক্রিটিকা সোশ্যাল (Critica Social) এঙ্গেলসের বেশ কিছু লেখাও প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারিতে এঙ্গেলস তুরাতিকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। যেখানে এঙ্গেলস পরামর্শ দেন – যেহেতু ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক পার্টি

সবে গঠিত হয়েছে, সে এখনও দুর্বল, কাজেই চট করে এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির প্রক্রিয়া চালু থাকবে – যার লক্ষ্য থাকবে বুর্জোয়া বিপ্লব। এই প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিকদের অংশগ্রহণ করতে হবে, পরিবর্তনপন্থীদের সাথে সহযোগিতা করতে হবে। বাইরে দাঁড়িয়ে সমালোচনা করলে চলবে না। তুরাতি এই চিঠিকেই তার কাজের পক্ষের যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেন, কিন্তু এঙ্গেলস-এর চিঠির শেষ অংশটিকে সময়ে চেপে যান, যেখানে এঙ্গেলস সতর্ক করেছিলে কোন অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক দল সংখ্যালঘু পার্টি হিসাবে যেন কোনো বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ না করে।

১৯১২-তে ইতালি-তুরস্ক যুদ্ধের সময় পি এস আই সরকারীভাবে যুদ্ধের বিরোধিতা করে, কিন্তু তুরাতির নেতৃত্বে সমাজবাদী প্রতিনিধিরা সংসদে সরকারকে সমর্থন করে। এরপর পি এস আই প্রকৃতপক্ষে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। তুরাতির নেতৃত্বে সংস্কারবাদীরা পার্টিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে যায়, সংস্কারবাদীদের বিরোধী বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বলেই এই অংশকে বলা হতো ম্যাক্সিমালিস্ট। যাদের ঘোষিত নীতি ছিল, কোনো অবস্থায় তারা বুর্জোয়া সরকারে অংশগ্রহণ করবে না। শুরুতে এই অংশের নেতা ছিলেন জিয়াসিন্টো মেনোন্তি সেরাতি এবং বেনিতো মুসোলিনি। সেরাতি পার্টি সম্পাদক এবং পার্টির মুখপত্র অভ্যন্তর সম্পাদক মুসোলিনি।

জন্ম মুহূর্ত থেকেই পি এস আই-র ভেতরে সংস্কারবাদীদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিশেষত সংসদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের ওপর প্রভাব ছিল আগাগোড়াই সংস্কারবাদীদের।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির প্রভাব সমাজতান্ত্রিক পার্টির গঠনের সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল, তিনি হলেন আন্তোনিও ল্যাব্রিওলা (১৮৪৩-১৯০৪)। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। ল্যাব্রিওলা সেই অর্থে পি এস আই-র নেতা ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেও তিনি প্রকাশ্যেই ধর্মঘটা শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন সমাজতান্ত্রিকদের সাথে। কিন্তু এই যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তিনি যেটা অনুভব করেন ইতালীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছে কোনো ঐক্যবদ্ধ তান্ত্রিক বোঝাপড়া ছাড়াই। তিনি সিদ্ধান্ত করেন ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের সাথে মার্কসবাদের পরিচয় করাবেন। তিনিই ইতালির বুকে প্রথম মানুষ যিনি অনুভব করেছিলেন – বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী পার্টি তৈরি হয় না। ল্যাব্রিওলা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন হেগেল দ্বারা; ফ্রয়েরবাহের চিন্তা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর সময়ে মার্কসবাদই একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব এটা স্বতস্ব ছিল না। এটা ল্যাব্রিওলার নিজস্ব সচেতন সিদ্ধান্ত – মার্কসবাদই একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব। মার্কসবাদ সম্পর্কে ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের অজ্ঞতা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় ছিল না। জার্মানি বাদ নিলে গোটা ইউরোপেরই এই অবস্থা ছিল। প্রথম আন্তর্জাতিক স্থায়ী ছিল মাত্র ১২ বছর (১৮৬৪ থেকে ১৮৭৬)। এই আন্তর্জাতিকের দাপট ছিল প্রধোপন্থী নৈরাজ্যবাদীদের। মার্কসের চিন্তা, এখানে অনেকগুলি বিপ্লবী চিন্তার একটি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের গঠন হয় নৈরাজ্যবাদীদের বাদ দিয়ে ১৮৮৯ সালে, যারা অন্তত মৌখিকভাবে মার্কসবাদকেই একমাত্র বিপ্লবী তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। মার্কসবাদের মৌলিক লেখাগুলি সমাজতান্ত্রিকদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিল না। ল্যাব্রিওলা এই চেষ্টাটাই করেন। মার্কসবাদের মৌলিক ধারণাগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি এঙ্গেলসসহ আন্তর্জাতিকের নেতাদের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ করেন। ল্যাব্রিওলা যে কাজটা ইতালির জন্য করছিলেন, সেই কাজটা অন্যদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন ছিল – ফলত ল্যাব্রিওলা গোটা ইউরোপেই সমাদৃত হন। সোরেল ল্যাব্রিওলার লেখাগুলি তার ফরাসি কাগজে নিয়মিত ছাপাতেন।

ল্যাব্রিওলা ব্যর্থ ছিলেন ইতালির সমাজতান্ত্রিক নেতাদের তত্ত্বহীনতায়। উইলহেলম লিবনেখ্টের কাছে ১৮৯০ সালে লেখা প্রথম চিঠিতে ল্যাব্রিওলা বলছেন, 'এখানে সমাজতন্ত্রের নামে যা চলছে,

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাকে বলা যায় হয় বিপ্রান্ত ফেডারেলিজিম অথবা বিশুদ্ধ নৈরাজ্যবাদ।^১ খুব স্বাভাবিক কারণেই তুরাতিসহ সমাজতান্ত্রিক পার্টির অনেক নেতার সাথেই ল্যাব্রিওলার সম্পর্ক ভালো ছিল না।

মার্কসবাদী হলেও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক ভবিতব্যবাদী ব্যাখ্যার সাথেও ল্যাব্রিওলা একমত ছিলেন না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মে। শ্রমিকশ্রেণীর কাজ কেবল বিপ্লবের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। হেগেল প্রভাবিত ল্যাব্রিওলা এই ব্যাখ্যা মেনে নেননি। তার কাছে সমাজ পরিবর্তনের পেছনে সচেতন মানুষের উদ্যোগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদকে ইতালির মানুষের কাছে হাজির করতে গিয়ে ল্যাব্রিওলা মার্কসীয় চিন্তার একটি ঘরানার জন্ম দেন – যেখানে সচেতন মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে – এই ভূমিকা যে নেবে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করার মধ্যেই।

ল্যাব্রিওলার পরবর্তী ইতালিতে এই কাজই করেন রোডোলফো মনডোলফো। তিনিও পেশায় অধ্যাপক এবং ফ্রয়েরবাখ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এরা দুজনেই তাত্ত্বিক, কিন্তু হাতে কলমে এরা কেউই সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে নেতৃত্ব দেননি। একথা ঠিক ল্যাব্রিওলা মার্কসবাদকে প্র্যাগ্মিস হিসাবেই দেখেছেন এবং তুলে ধরেছেন। কিন্তু তাদের কাছে মার্কসবাদ একটি তত্ত্ব এর প্রয়োগ একটি পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কিভাবে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশ করতে গিয়ে অসহায় ছিলেন। এই দুজনের হাত ধরেই মার্কসবাদ ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাই সংস্কারবাদ, নৈরাজ্যবাদ এবং অ্যানার্কো-সিন্ডিকালিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছিল। নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তুরাতির নেতৃত্বে। ১৯১২ সালে আর একবার নৈরাজ্যবাদীদের সাথে সমাজতান্ত্রিকদের বিচ্ছেদ হয়। ইতালির কৃষকদের এক অংশের ওপর নৈরাজ্যবাদীদের প্রভাব ছিল।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলেছিলেন জর্জ সোরেল এবং তার অ্যানার্কো-সিন্ডিকালিজম। ফরাসি সমাজতান্ত্রিক জর্জ সোরেল ইউরোপে সেই সময় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন। ল্যাব্রিওলার সাথে সোরেলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু সোরেলের চিন্তা মার্কসবাদ দিয়ে শুরু হলেও, সেখানে স্থির থাকেনি। মার্কসবাদকে প্রাসঙ্গিক করতে সোরেল প্রথমে আশ্রয় নেন সিন্ডিকালিজমে। ফরাসি ভাষায় যার অর্থ ট্রেড ইউনিয়নবাদ। সিন্ডিকালিজম মনে করে সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন। পূঁজিবাদকে পরাস্ত করা সম্ভব লাগাতার সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই। ইতালিতে সিন্ডিকালিজমের প্রধান হাতিয়ার ছিল ইউ এস আই (Unione Sindacale Italiana) এবং অ্যানার্কো সিন্ডিকালিস্টদের সি এন টি (National Confederation of Labour) এই দুটি ট্রেড ইউনিয়ন। সোরেল অবশ্য সিন্ডিকালিজমে আটকে থাকলেন না – তিনি হাজির করলেন এমন একটি তত্ত্বের খিচুড়ি, যাকে এককথায় বলা যায় কদাকার, যেখানে হিংসার নির্বিচার ব্যবহার, মিথ সৃষ্টি, জাতিতত্ত্ব, এমনকি একজন নেতার নেতৃত্বকারী প্রভাব এইসব কিছু হাজির করলেন। যা লুফে নিয়েছিলেন বেনিতো মুসোলিনী তার ফ্যাসিবাদের তত্ত্বের উৎস হিসাবে।

ল্যাব্রিওলার ছাত্র এবং ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন বেনেদেস্তো ক্রোচ (১৮৬৬-১৯৫২)। ক্রোচের ব্যক্তিগত পরিচয় বিস্তৃত না করে বলা যায় – বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইতালির সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ক্রোচ; কলা সমালোচক হিসাবেও তিনি ছিলেন সর্বগণ্য। তিনি সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রিটিকা সোস্যালের নিয়মিত লিখতেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক শিবিরেরই লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ক্রোচ ছিলেন গভীরভাবে হেগেলপন্থী। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তিনি মার্কসবাদের মৌলিক ভিত্তিগুলি সম্পর্কেই সন্দেহান হয়ে পড়েন। তার

মতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ভুল, ভুল উদ্ভূত মূল্য তত্ত্বও। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে। ইতিহাসের চালিকাশক্তি শ্রেণীসংগ্রাম নয়, সামাজিক চেতনাই ইতিহাসের চালিকাশক্তি। ক্রোচ সমাজতন্ত্র চান, কিন্তু মার্কসবাদ চান না। ক্রোচের প্রভাব ব্যাপক ছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে। বিপ্লবের কঠিন কাজটি যদি কেবল শিক্ষামূলক চেতনা বৃদ্ধির মধ্যে রাখা যায় তবে বিপ্লবও হয়, বুদ্ধিজীবীরাও গুরুত্ব পায়। তিনি একটি ভাববাদ ভিত্তিক সমাজবাদ হাজির করেন।

ক্রোচের প্রভাবিত অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আন্তোনিও গ্রামসি।

কঠিন এবং তিক্ততম জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সার্দিনিয়া থেকে গ্রামসি তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন ১৯১১ সালে। ইতালির সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া গ্রামাঞ্চল থেকে ইতালির সবচেয়ে উন্নত শিল্প শহরে। ইতালির শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুটি কেন্দ্র মিলান এবং তুরিন। ইতালির বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই সমাজতান্ত্রিক পার্টির সাথে যোগাযোগ এবং বন্ধু প্রাপ্তি – দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গ্রামসির জীবনে। ইতালির কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের অনেকটা জুড়ে আছে চারজন বন্ধুর নাম। প্রত্যেকে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী। অ্যাঞ্জেলো তাসকা, উমবার্তো তেরাচিনি, পালমিরো তগলিয়াত্তি এবং আন্তোনিও গ্রামসি। তাসকা তখনই সমাজতান্ত্রিক যুব আন্দোলনের নেতা। গ্রামসি সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্যপদ পান ১৯১৩ সালে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে সহযোগী হিসাবে অভিজ্ঞতা লাভ থেকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রাথমিক পাঠ নিচ্ছিলেন। তার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ক্লাসে প্রভাবিত হচ্ছিলেন ক্রোচের ধারণায়। এবং সেদিনের ইতালিতে এই দুটি পরস্পরবিরোধী নয়। স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রবণতা এবং কিছুটা পেট চালানোর জন্য সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হলেন গ্রামসি। তবে বামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণার মাধ্যমগুলোতেই। সমাজতান্ত্রিক পার্টির মুখপত্র অভিজির তুরিন সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হলেন। সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক লেখক হিসাবে তুরিন তো বটেই গোটা ইতালিতেই নজর কাড়ছিলেন গ্রামসি। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে গ্রামসির ধারণা যে গভীরভাবে ক্রোচের দ্বারা প্রভাবিত তার প্রমাণ রাখেন ১৯১৭’র ফেব্রুয়ারিতে পিডমন্টের ইউথ সোস্যালিস্ট ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ‘লা সিট্রা ফুচুরা’ (La Citra Futura) এই মুখপত্রটিকে সম্পাদনা করে (এই মুখপত্রের একটি সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল)। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই কাগজে চারটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় – চারটিরই লেখক গ্রামসি নিজেই। ক্রোচ, আর্মান্দো কার্লিনি (একজন নব্য হেগেলিয়ান দার্শনিক), গায়তানো সালভেনি (সমাজতান্ত্রিক ইতিহাসবিদ)’র প্রবন্ধ থেকে নির্বাচিত অংশও ছিল এখানে, গ্রামসি নিজেই পরে বলেছেন ‘এই সময়ে আমার চিন্তাভাবনা ছিল ক্রোচীয়’। পরবর্তী জীবনে পার্টির অভ্যন্তরে গ্রামসির প্রতিপক্ষরা বারবার তাঁর এই ভাববাদী অতীতকে কটাক্ষ করেছেন। কিন্তু গ্রামসির নিজস্ব চিন্তার বিকাশে ক্রোচের প্রভাব কিভাবে পড়েছিল তার সাথে একমাত্র তুলনা চলে মার্কসের ওপর হেগেলের প্রভাব। মার্কস হেগেলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তার নিজের চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন – জন্ম নিয়েছিল দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। যা আসলে হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বকে সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। মার্কস হেগেলের ভাববাদকে পরাস্ত করে তার দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এঙ্গেলস যাকে বলেছেন – হেগেলের চিন্তাকে পায়ের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রোচের চিন্তায় যেহেতু চেতনাই সমাজ পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা নেবে, কাজেই একজন বিপ্লবী নেতার কাজ শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা বৃদ্ধির নিরন্তর চেষ্টা। কাজটি সময়সাধ্য এবং ধীরে ধীরে সে কাজ এগোবে। সমাজ বিপ্লব হঠাৎ করে হবে না। ক্রোচীয় গ্রামসিও তার কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করেছিলেন সেভাবেই। তুরিনে শ্রমিকদের পাঠচক্রে নিয়মিত বক্তা গ্রামসি। কেবল সমাজতান্ত্রিক

পার্টির মুখপত্র অভিশ্রুতি না, নানা সমাজতান্ত্রিক প্রকাশনীতে গ্রামসি নিয়মিত লেখক। সাংবাদিকতার এক নতুন ধারার জন্ম নিয়েছিল তার কলমে। তুরিনের শ্রমিকরা এই ক্ষীণজীবী যুব বক্তাকে চিনত, তাদের বন্ধু হিসাবে, এমন একজন বন্ধু যার সাথে সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যায়। গ্রামসি পি এস আই-র সদস্য, কিন্তু গ্রামসি নেতা নন, আন্দোলনের পুরোভাগে গ্রামসি থাকেন না। গ্রামসি একজন আদর্শ সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী। সে দিনের ইতালির সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ক্রোচের প্রভাব ছিল বিপুল – কাজেই গ্রামসি এ প্রশ্নে একা নন। পার্টির অভ্যন্তরে এই ক্রোচীয় চিন্তার বিরোধীও ছিল অনেক। পার্টির নেতৃত্ব, সেরাতি এবং অন্য নেতারা এই ক্রোচীয় প্রভাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এই ক্রোচবিরোধী অংশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেই মুহূর্তে সোস্যালিস্ট ইউথ লিগের সাধারণ সম্পাদক আমাদিও বর্দিগা। আমাদের আগামী আলোচনায় এই নামটি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বর্দিগা সমাজতান্ত্রিক পার্টির মধ্যে বামপন্থী অংশের কটর নেতা। প্রথর ব্যক্তিত্ব, তুখোড় বক্তা বর্দিগার পার্টিতে উত্থান ঝড়ের গতিতে। সেই সময়ে পার্টির ভেতরে বামপন্থীদের মুখ্য নেতা বেনিতো মুসোলিনীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন বর্দিগা। যদিও মুসোলিনী যুদ্ধের সমর্থন করলে তাকে ছেড়ে আসতে বর্দিগার বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। বর্দিগা সমাজতান্ত্রিক পার্টির সংস্কারবাদী নেতৃত্বের তীব্র সমালোচক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সংসদীয় পথই এই সংস্কারবাদের অনুপ্রবেশের জায়গা। পার্টিকে বিপ্লবী লাইনে রাখতে সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত না। বর্দিগা এবং তার অনুগামীরা পার্টিতে এর জন্য অ্যাবসেনটিস্ট (Absentist) বলে পরিচিত ছিল, এবং গোটা পার্টিতেই এই অংশের প্রভাব ছিল। (লেনিন তার বামপন্থী কমিউনিজম শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলায় বর্দিগার এই লাইনকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন)। একটি যুব সম্মেলনে বর্দিগার সাথে গ্রামসির মতে প্রভাবিত অ্যাঞ্জেলো টাসকার প্রথম সংঘাত। গ্রামসির ধারণাই সেখানে হাজির করেন তাসকা। তাতে বর্দিগার উত্তর – সমাজতান্ত্রিক পার্টিটা বিপ্লব করার জন্য, শিক্ষা দেবার জন্য না। পার্টিটা বিপ্লবী শ্রমিকদের স্কুল শিক্ষকদের নয়। বর্দিগার বক্তব্য ছিল – বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামই চেতনা বৃদ্ধি করে। এটা বিকশিত করাই পার্টির কাজ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গোটা ইউরোপীয় সমাজকে একটা তীব্র সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়। সঙ্কট কেবল রাজনীতিতে নয়, সঙ্কট অর্থনীতি, সমাজনীতিকে ছাড়িয়ে সংস্কৃতিতে, সবকিছুকেই একটা সঙ্কটকে আবর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। এবং ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে একটি অস্তিত্বের সঙ্কটের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি হলো শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা। একদিকে আন্তর্জাতিকতা অন্যদিকে যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি হওয়া জাতীয় আবেগ। আন্তর্জাতিকতা একটি উন্নত রাজনৈতিক বোধ, জাতীয় আবেগ রাজনৈতিক বোধহীন স্বাভাবিক প্রবণতা, ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলো আন্তর্জাতিকবোধকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় আবেগের পেছন পেছন হট্টবাব পথ নেয়। সমাজতান্ত্রিক পার্টির সংখ্যালঘু অংশই আন্তর্জাতিকতায় নীতির প্রতি দৃঢ় থাকতে পারে। রাশিয়ান বলশেভিক পার্টি ছাড়া এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি। গোটা পি এস আই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সরকারীভাবে ইতালি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আগেই তারা সিদ্ধান্ত নেয় – ইতালি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তারা ‘সমর্থনও করবে না, অস্তর্ঘাতও করবে না’ ট্রটস্কির মতো বলশেভিক নেতারা পি এস আই-র এই অবস্থানকে অভিহিত করেন – একান্তভাবেই শান্তিবাদী। যদিও লেনিন পি এস আই-কে অভিহিত করেন ‘উজ্জ্বল ব্যতিক্রম’ বলে। ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি এই দৃঢ় ভূমিকা নিতে পারে কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণে। এক, ইতালির জাতি গঠনের

প্রক্রিয়ার দুর্বলতা। জাতীয়বোধ গোটা দেশজুড়ে তখনও ইতালিতে ততটা তীব্র হয়নি। দুই, কয়েক বছর আগে (১৯১১) ইতালির লিবিয়া দখলের প্রচেষ্টা। যে অভিজ্ঞতা ইতালীয় জনগণের পক্ষে ভাল হয়নি। উপনিবেশ দখলের লোভ দেখিয়ে সে যুদ্ধ শুরু করা হয়। তার ফল হয় গোটা যুদ্ধের বোঝাটা চাপে সাধারণ মানুষের ওপর। এবারও জমি ক্ষুধার্ত ইতালির কৃষকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যুদ্ধে জিতলে অঢেল জমি পাবে তারা। শিল্পপতিরা উত্তেজিত ছিল যুদ্ধ তাদের জন্য অতি মুনাফার দরজা খুলে দেবে। কিন্তু যুদ্ধের আগে ইতালি কোনো জোটেরই সঙ্গে ছিল না। এটাই ছিল বেশ কিছু দিন ধরে ইতালির পররাষ্ট্র নীতির প্রধান অবস্থান। কাজেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা নিয়ে ইতালির অভ্যন্তরে একটি বিতর্ক ছিলই। পি এস আই যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পি এস আই'র স্বাভাবিক চরিত্র হিসাবে পার্টির অভ্যন্তরে এ বিষয়ে নানা মত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পক্ষে কোনো দৃঢ় মত ছিল না, একমাত্র ব্যতিক্রম বেনিতো মুসোলিনি পার্টি মুখপত্র অভিন্তির সম্পাদক মুসোলিনি পার্টিতে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। অভিন্তিতে একের পর এক লেখার মধ্য দিয়ে তিনি যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেবার কথা বলতে থাকেন। মুসোলিনির প্রভাব ছিল তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে। মুসোলিনির প্রভাব পড়ে গ্রামসির ওপরও। ইল গ্রিডো ডেল পোপোলোতে (Il Grido Del popolo) গ্রামসির একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'Active and operative neutrality'। যেখানে গ্রামসি পার্টির অবস্থানকে সমালোচনা করেন – 'বুদ্ধবাদী শান্তি' বলে। তার বক্তব্য যদি সমাজতান্ত্রিক পার্টিকে ইতালির সমাজ জীবনে আরও গভীর অংশীদার হতে হয়, তবে যুদ্ধ সম্পর্কে পার্টির অবস্থানের পরিবর্তন প্রয়োজন। সর্বহারাশ্রেণীকে জাতীয় আবেগের অংশীদার হতে হবে। গ্রামসির অভিমত প্রায় মুসোলিনির কাছাকাছি চলে যায় – এই যুদ্ধ বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটাবে। শ্রমিকশ্রেণী জাতির নেতা হিসাবে ক্ষমতা দখল করবে। গ্রামসির কাছে যুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখলের পথ। মুসোলিনির কাছে যুদ্ধ বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদী অভিযান। মুসোলিনির এই অবস্থান পরিষ্কার হতে থাকলো অভিন্তিতে প্রকাশিত পরবর্তী নিবন্ধগুলিতে। গ্রামসি দ্রুতগতিতে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করলেন আর মুসোলিনি সমাজতান্ত্রিক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও – গোটা পার্টি যুদ্ধের বিরোধিতার অর্থ একই বুঝেছিল তা নয়। এ সম্পর্কে সবচেয়ে বিপ্লবী অবস্থান নিয়েছিলেন বর্দিগা। বর্দিগার বক্তব্য ছিল – শ্রমিকশ্রেণীর কাছে যুদ্ধ বিরোধিতার অর্থ কোনো নিষ্ক্রিয় অবস্থান নয়। যুদ্ধ বিরোধিতা একটি সক্রিয় সংগ্রাম। এই সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা শেষ করবে। বর্দিগার তত্ত্বে ছিল লেনিনের অবস্থানের নির্দিষ্ট প্রতিফলন। গ্রামসি বর্দিগার সাথে একমত হলেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল জিয়ারওয়াল্ড এবং কিয়েনথাল এই দুটি যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনে লেনিনের পাশে দাঁড়িয়ে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিল পি এস আই। এই দুটি সম্মেলনই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অক্ষুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জিয়ারওয়াল্ড সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ গোটা ইতালিতে প্রচার হয়। ফলে নভেম্বর বিপ্লবের আগেই লেনিন এই নামটির সাথে পরিচয় হয়েছিল ইতালির মানুষের।

তুরিন ইতালির পেট্রোগ্রাদ। এখানে শ্রমিকরা কেবল না, মধ্যবিত্তও যুদ্ধবিরোধী। যুদ্ধ আর্থিক সঙ্কটও ডেকে আনছিল, আর কারখানার মালিকরা পাচ্ছিলো অতি মুনাফা। স্কোভ ক্রমশ জমছিল। তারিখটা ২১শে আগস্ট, ১৯১৭। গম না আসায় তুরিনের একটি বেকারিও খুলতে পারলো না। প্রথমে রাস্তায় নামলো মেয়েরা সঙ্গে কোলের বাচ্চারা। তারপর কারখানার শ্রমিকরা, তুরিনের রাস্তা

বিক্ষুব্ধ মানুষের দখলে। কিন্তু মালিকরা এক ঘণ্টার জন্যও উৎপাদন বন্ধ করতে চায় না, কারণ যুদ্ধের বাজারে উৎপাদন মানেই লাভ। মালিকরাই তাড়াহুড়া করে ২৩ তারিখের মধ্যে রুটির ব্যবস্থা করলো, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিকের বর্ণনায় – আমরা কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলাম। কারখানার উৎপাদন বন্ধ। এই সময় মালিকের লোকেরা দুই ট্রাক ভর্তি রুটি নিয়ে কারখানার গেটে হাজির হলো। আমাদের অধিকাংশই পেটে খাবার নেই। রুটির ট্রাক দেখে গোটা জমায়েতটা চুপ। হঠাৎ পেছন থেকে কে একজন চোঁচিয়ে উঠলো – গুলি মারি তোদের রুটিতে; আমরা রুটি চাই না, শান্তি চাই। এবার চোঁচিয়ে উঠলো গোটা জমায়েতটা – আমরা রুটি চাই না, আমরা শান্তি চাই। হাজার হাজার মানুষ, যাদের অধিকাংশই শ্রমিক জড়ো হয়েছে শহরের কেন্দ্রে। নিরস্ত্র মানুষের মিছিল চললো টাউন হলের দিকে। সমস্ত ঘোড়সওয়ার পুলিশ বাঁপিয়ে পড়লো মিছিলের ওপর। একজন মৃত আর অসংখ্য আহত সহযোগীকে রাস্তায় ফেলে রেখে মহল্লায় ফিরে গেলো শ্রমিকরা। আর সেখানে ব্যারিকেড তৈরি করে লড়াই শুরু হলো। একদিকে শ্রমিকরা অন্যদিকে স্টেনগান এবং ট্যাঙ্ক নিয়ে সৈন্যরা। দাবি যুদ্ধ বন্ধ করো, আমরা শান্তি চাই। ২০০ জন শহীদের লাশ রাস্তায় রেখে তুরিনের শ্রমিকরা পরাজিত হয়। ইতালির ইতিহাসে এটি একটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। ইতালির সরকারী ইতিহাসবিদরা এর জন্য দায়ী করেছেন রাশিয়ার ফেক্রয়ারি বিপ্লবকে। যুদ্ধকালীন সেন্সরের বাধা টপকে খবর পৌঁছে গিয়েছিল শান্তির দাবি নিয়ে শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করেছে। রাশিয়ার পেট্রোগ্রাদের পথে হেঁটেছিল ইতালির পেট্রোগ্রাদ।

ইতালির সমাজতান্ত্রিক পার্টিই এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব ছিল। পরাজিত তুরিনের পাশে গোটা ইতালির শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয় পি এস আই নেতৃত্ব। তাদের তাত্ত্বিক অস্বচ্ছতা, তাদের নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাই এর জন্য দায়ী। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন কোন্ পথে চলবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিতে না পেরে, প্রাদেশিক কমিটিগুলোর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। সম্ভাবনা তৈরি করেও ইতালির শ্রমিকরা ক্ষমতা দখল করতে পারে না। কিন্তু এতে পি এস আই'র ভেতরে সংঘাত আরও তীব্র হয়। বামপন্থী বিপ্লবী অংশ যুদ্ধ বিরোধিতার আন্দোলনকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত করতে চায়। এই ফ্লোগানে জড়ো হয় বিপ্লবী অংশ – তাদের নেতৃত্বে আমাদিও বর্দিগা এবং তাদের অ্যাবসেনটিস্ট অংশ, সঙ্গে তুরিনের সমাজতান্ত্রিকরা। এই সময়ই ক্যাপোরেত্তোর যুদ্ধে অস্থিমান বাহিনীর হাতে ইতালির বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। এটা ছিল ইতালির কাছে একটি জাতীয় বিপর্যয়। এই পটভূমিকায় সংস্কারবাদী সমাজতান্ত্রিক নেতা তুরাতি সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টার পাশে সবাইকে দাঁড়াবার আহ্বান জানান। এতে বিপ্লবী এবং সংস্কারবাদীদের মধ্যে সংঘাত আরও তীব্র হয়। বিপ্লবীরা সম্মেলন ডাকে ২৩শে আগস্ট ফ্লোরেন্সে। সম্মেলনের আহ্বায়ক বিপ্লবী উপদল (Committee of the Intransigent Revolutionary Faction)। এরা যে ইশ্তেহার প্রকাশ করে – তাতে শান্তির সংগ্রামকে বিপ্লবী লড়াইয়ে পরিণত করার আহ্বান জানানো হয়।

তুরিনের এই গোটা আন্দোলনের সাথে গ্রামসি ছিলেন, কিন্তু নেতা হিসাবে নয়। একজন সহযাত্রী হিসাবে। তিনি লড়াই চালিয়েছেন তাঁর কলম হাতে। একজন বুদ্ধিজীবী যেটুকু করে। তার পুরানো বিশ্বাস-শ্রমিকদের চেতনা বুদ্ধিটাই একমাত্র বিপ্লবী কাজ-এর সাথে মানানসই তার ভূমিকা। অভিজাত বুদ্ধিজীবী, যারা ওপর থেকে শ্রমিকদের স্তরে নেমে এসে চেতনা বৃদ্ধি করবে-এটাই বিপ্লবের কাজ। এই বিশ্বাস বাস্তবের জগতে কোনো কার্যকরী পরিবর্তন আনতে পারে না – এই বোধ গ্রামসির ছিল না। কিন্তু অগাস্ট হত্যাকাণ্ডের পর তুরিনের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক নেতারা গ্রেপ্তার হয়। এবং সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, গ্রামসি ছাড় পেয়ে যান তার শারীরিক অক্ষমতার জন্য। নেতা হবার মতো একজনই তখন তুরিনে। গ্রামসি আনুষ্ঠানিকভাবে তুরিনের সমাজতান্ত্রিক পার্টির

নেতা হলেন। আক্রমণে বিপর্যস্ত পার্টিকে আবার সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন, যোগদান করলেন ফ্লোরেন্সের সম্মেলনে, যেখানে বর্দিগার সাথে তার প্রথম আলাপ। এবং সে আলাপে গ্রামসি মুক্ত হলেন বর্দিগার ব্যক্তিত্বে তার রাজনীতির বিপ্লবী দৃঢ়তা এবং স্বচ্ছতায়। গ্রামসি নিজেকে পালটাতে শুরু করলেন। মার্কসীয় তাত্ত্বিক অ্যালস্টার ডেভিডসন লিখেছেন গ্রামসির এই পরিবর্তনের কারণ। তার মতে গ্রামসি এই সময়ই প্রথম লেনিনকে আবিষ্কার করলেন। তার পুরানো ক্রোচীয় ধারণা লেনিন নামক ঝড়ের সামনে উড়ে গেল। উড়ে গেল তার বুদ্ধিজীবীসুলভ নিক্রিয়তা। একজন কমিউনিস্ট নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে শুরু করলো।

বিশ্বযুদ্ধের সেক্সরশিপের বাধা নিষেধ এড়িয়ে অল্প খবরই এসে পৌঁছেছিল ইতালিতে – কিন্তু এই খবরটুকু এসে পৌঁছেছিল, রাশিয়াতে কিছু একটা ঘটেছে। রাশিয়াতে জারতন্ত্রের অবসান ঘটেছে। ঘটনটি ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ১৯১৭। এই বিপ্লব সম্পর্কে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল সর্বত্র। জারতন্ত্র মানে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসন, সেই জার রাশিয়া ছেড়ে পালিয়েছে – ইতালির মানুষও খুশি। কিন্তু কারা বিপ্লব করলো, কি তাদের লক্ষ্য, কি তাদের চরিত্র, এই নিয়ে পরিষ্কার ধারণা কারোরই নেই। সংবাদমাধ্যমগুলো অনেকেই বললো – আর একটি ফরাসি বিপ্লব। অর্থাৎ আর একটি বুর্জোয়া বিপ্লব।

রাশিয়ায় যখন বিপ্লব হচ্ছে – ২৬ বছর বয়স্ক গ্রামসি তখনও গভীরভাবে ক্রোচীয় সমাজতন্ত্রে আবিষ্ট। সমাজতাত্ত্বিক পার্টিতে তখন তার সদস্যপদ তিন বছরের পুরানো। সে তখন পুরোদমে সাংবাদিক অভিজ্ঞি এবং গ্রিদো দেল পোপোলোর। শ্রমিকদের সাথে তার যোগাযোগ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী হিসাবে। ক্রোচের চিন্তার সাথে তার ঐক্যমত দৃঢ়। ক্রোচের দর্শনে তাঁর কাছে তিনটি বিশ্বাসের সমাহার। এক, দৃশ্যবাদ (Positivism) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য, কারণ শেষ বিচারে এটি এক ধরনের ভাববাদ। দুই, ইতিহাস সম্পর্কে কোনো যান্ত্রিক ভবিতব্যবাদী ধারণাকে নাকচ করা। তিন, যে কোনো বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিই সেই সময়ের জ্ঞানের ওপরে দাঁড়িয়েই সৃষ্টি হয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ তার পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারে সচেতন উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। মানুষ এবং তার সমাজ প্রকৃতির কোনো অঙ্ক নিয়মে পরিচালিত হয় না, ইতিহাস সম্পর্কে যান্ত্রিক এবং ভবিতব্যবাদী ধারণার বিরোধিতা মার্কসবাদের একটি মৌলিক ভিত্তি। তার কাছে বিপ্লব কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়, সচেতন মানুষ যারা বিশ্বাস করে পুঁজিবাদই তার জীবনের সমস্ত দুর্ভোগের জন্য দায়ী তাদের সচেতন উদ্যোগের মধ্য দিয়েই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। ১৯১৭ সালেই আন্তোনিও ল্যান্ড্রিওলা লেখেন – মার্কসবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সৃষ্ট তত্ত্ব। এই তত্ত্ব এরজন্য প্রয়োগের তত্ত্ব (Philosophy of Praxis), যা গভীরভাবে ছাপ রেখে যায় গ্রামসির মার্কসবাদের ধারণায়। ল্যান্ড্রিওলায় প্রভাবিত গ্রামসি এই সময় মার্কসের মৌলিক লেখাগুলির দিকে নজর দেন। হোলি ফ্যামিলি, দি পভার্ট অব ফিলসফি, কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টো, রেভলিউশন অ্যান্ড কাউন্টার-রেভলিউশন ইন জার্মানি এবং কনট্রিভিশন টু দ্য ক্রিটিক অফ দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি এবং এঙ্গেলস-র অ্যান্টি ডুরিং এই সময়ই গ্রামসি পড়েন। পড়েন ক্যাপিটাল। ল্যান্ড্রিওলার একটি সিদ্ধান্ত গ্রামসিকে প্রভাবিত করে – বিপ্লব তখনই সম্ভব যখন মানুষ তার প্রয়োজনের কথা অনুভব করবে এবং তার বাধাগুলোকে অতিক্রম করবে। এর মধ্য দিয়ে গ্রামসির কাছে কাজ হিসাবে নির্দিষ্ট হলো – মানুষকে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো।

গ্রামসির চিন্তায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল, আরও দুজন – ফরাসি চালস্ পিগু এবং সুইস রোমাঁ রল্যাঁ। এই দুজনের চিন্তাতেও সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছিল সচেতন মানুষ। গ্রামসির কাছে সেই

মুহূর্তে প্রধান কাজ মানুষের চেতনা বৃদ্ধি। এটা বুদ্ধিজীবীদের কাজ, এবং গ্রামসি একজন বুদ্ধিজীবী। অভঙ্গিতে কাজ পাবার পর এক বাঁক নিবন্ধ গ্রামসি লেখেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় – শিক্ষার সমস্যাই সবচেয়ে বড় শ্রেণী সমস্যা। মানুষ আসলে ইতিহাসের সৃষ্টি, প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। তার চেতনার মধ্য দিয়ে সে মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে – এটা কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে দিয়ে হয় না। প্রকৃতির সাথে মানুষের সংঘাতের ছায়া পড়ে তার চেতনায়। সামাজিক অবদমনের এই ছায়া পড়ে প্রথম কিছু মানুষের চেতনায় পরে তা প্রসারিত হয় বৃহত্তর মানুষের মনে। এই চেতনার প্রসারের সময়সাধ্য কঠিন কাজের মধ্যে দিয়েই একমাত্র বিপ্লব সম্ভব। তার প্রথম দিকের প্রতিটি লেখায়, তা সিট্রাকুবারা থেকে গ্রিদো দেল পোপোলো, এই বিশ্বাসই প্রতিফলিত। এবং এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি। গোটা বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করাটাও কাজ হিসাবে বেছে নেন গ্রামসি। এক ধরনের সাংস্কৃতিক পয়গম্বরের দায়িত্ব (Cultural Messiah) পালন করতে হবে নেতাদের।

এই কাজের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের পাঠচক্র, পত্রপত্রিকা। তার সৃষ্টি পাঠচক্র কালচুরা এ ভিটা মরালি (Cultura e Vita Morale) বা সংবাপত্র লার্দিনো ন্যুভ (Le Ondino Nauvo) তৈরি এই কাজের জন্য। গ্রামসির এই কোন উদ্যোগই খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। কারণ তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের কাছে বর্দিগা বা মুসোলিনির কথা অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছিলো। তাদের কথা শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সচেতনতা বৃদ্ধি হয়। প্রয়োজন এই সংগ্রামে মানুষকে যুক্ত করা। মুসোলিনি ছিলেন আরও আগ্রাসী, তার বক্তব্য এই বুদ্ধিজীবীরা যত তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক পার্টি ছেড়ে যায় ততই মঙ্গল। ক্রমাগত ব্যর্থতা এবং সমালোচনার মুখে গ্রামসি ক্রমশ হতোদ্যম হচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বিধ্বস্ত করে দিল রাশিয়ার বিপ্লব। যে বিপ্লব এত দিন ছিল কাগজের পৃষ্ঠায়, ছিল তাত্ত্বিক বিতর্কে, ছিল কেবল চিন্তায় সেই বিপ্লব জলজ্যস্ত চেহারা নিয়ে চোখের সামনে হাজির। এবং এই বিপ্লবে কোনো সাংস্কৃতিক পয়গম্বরের দরকার হয়নি। (আনাতোলি লুনাচারস্কির কথা গ্রামসি জেনেছেন পরে)।

রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে গ্রামসির প্রথম প্রতিক্রিয়া এপ্রিল ১৯১৭তে। ইল গ্রিদো দেল পোপোলেতে প্রকাশিত নিবন্ধ। সেখানে গ্রামসির অভিমত এই বিপ্লব রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। কারণ এই বিপ্লব সর্বহারার বিপ্লব। এই সিদ্ধান্তে গ্রামসি কিভাবে পৌঁছলেন এটা পরিষ্কার না। কারণ রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে সঠিক তথ্য তখনও ইতালির সমাজতান্ত্রিকদের কাছে পৌঁছয়নি। গ্রামসিসহ সমাজতান্ত্রিকরা লেনিনকে জানতেন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে লেনিনের নামটি শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হতো। কিন্তু গ্রামসির ধারণা হয়েছিল বাস্তবের মাটিতে বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চের্নভ (ভিক্টর চের্নভ রাশিয়ান সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে এরা অংশগ্রহণ করে। অক্টোবর বিপ্লবের পরে বলশেভিক পার্টি এবং লেনিনের বিরোধিতা করেন। চের্নভ কেবল রাশিয়ার মন্ত্রিসভায় কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। রাশিয়ান কৃষকদের মধ্যে সোস্যালিস্ট রেভলিউশনারিদের প্রভাব ছিল)। লেনিন সম্পর্কে গ্রামসি লিখলেন – ‘... master of life, the stirrer of consciousness the awakener of sleeping soul. আর চের্নভ ‘... is the realizer, the man with the concrete programme to put into practice, and entirely socialist programme...’। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না গ্রামসির এই অভিমত ইতিহাস সম্মত নয়। অবশ্য এর জন্য গ্রামসিকে দায়ী করা যায় না। রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ইতালিয়ান সমাজতান্ত্রিকদের কাছে সেই মুহূর্তে রাশিয়ার সংবাদের একমাত্র সূত্র ছিল অভঙ্গির সংবাদদাতা ভ্যামিলি সুচমলিন। এই প্রবাসী রাশিয়ান